

МИНТАҚАДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Садуллаева Азиза Азимбаевна
Alfraganus University доценти, PhD
 e-mail: a.sadullaeva87@mail.ru
 тел: + 998 97 156 02 08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17097003>

Аннотация. Ушбу тезисда Ўзбекистон минтақаларида туризмни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари, хусусан Хоразм вилояти мисолида туризм салоҳияти, маданий мерос объектлари, экотуризм ва рекреация имкониятлари ҳамда давлат-хусусий шерикчилик доирасида амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари ёритилган. Туризмнинг минтақавий иқтисодийдаги роли, аҳоли бандлигига ва турмуш фаровонлигига таъсири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: туризм, минтақавий ривожланиш, Хоразм вилояти, маданий мерос, экотуризм, рекреация, инвестиция, давлат-хусусий шерикчилик

Ўзбекистон ноёб бир мамлакат бўлиб, унинг худудида энг қадимги тамаддун ва маданиятлар юзага келган, ривожланган, ўз жозибдорлиги жиҳатидан дунёдаги дам олиш ва саёҳатлар учун энг яхши масканлардан қолишмайдиган улкан туризм салоҳиятига эга мамлакат ҳисобланади¹. Мамлакатнинг ҳар бир минтақасининг туристик салоҳияти, табиий шароити, муҳофаза этиладиган табиат ёдгорликлари, рекреация муассасалари, маданият ва истироҳат ҳамда мавзули парклари, маданий мерос объектлари хорижий ва маҳаллий саёҳлларда йилдан йилга катта қизиқиш уйғотмоқда.

Мамлакатимиз улкан тарихий-маданий мерос объектларига эга бўлиб, уларнинг жами сони 8208 тани ташкил қилади. Мазкур туристик объектларнинг 4778 таси археологик, 2246 таси архитектура, 688 таси монументал ва 502 таси диққатга сазовор жойлар ҳисобланади². Айни пайтда бу ёдгорликларнинг 500 дан ортиқроқ қисми туристик маршрутлар дастурига киритилган. Жорий йилда уларнинг сонини 800 тага, 2025 йилгача 2,5 мингтага етказиш режалаштирилган³. Шулардан, Хива “Ичан қаъла” мажмуаси, Бухоро, Самарқанд ва Шахрисабз шаҳарларининг тарихий марказлари, Ғарбий Тянь-Шан трансчегаравий тоғлар, Наврўз ҳамда миллий ош каби 200 дан ортиқ тарихий моддий ва номоддий маданий мерос объектлари ЮНЕСКОнинг бутунжаҳон маданий мероси рўйхатига киритилган⁴.

Мамлакатимиз жуда кўп археология объектларига бой бўлиб, уларнинг сони Қашқадарё вилоятида 1189 та (29 %)ни, Самарқандда 985 та (21 %)ни, Тошкент вилояти 621 та (13 %)ни ташкил қилмоқда. Жадвалдан кўриниб турганидек, Андижон вилоятида 221 та (4,6%) археология объектлари жойлашган. Бу борада Наманган 152 та

¹ “Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2666-сонли Қарори, Т; 2016 йил 2 декабрь.

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 04.10.2019 й. 846-сон “Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарорига 1- илова.

³ Манба: <https://qalampir.uz/news/temiryul-va-aviachiptalar-narkhi-k-immat-prezident-turizm>

⁴ Манба: <http://whc.unesco.org/en/list/>

(3,2 %) ни ва Фарғона вилояти эса 117 та (2,4%) кўрсаткичларга эга. Сирдарё вилояти ва Тошкент шаҳри улушига республиканинг 0,5 ва 0,4 фоиз археология ёдгорликлари тўғри келади.

Шунингдек, тадқиқот жараёнида Хоразм вилоятида моддий ва маданий мерос объектларини туманлар кесимида таҳлил қилинди. Археология обидалари асосан Хазорасп туманида (18 та), Қўшқўпирда (4 та), Хивада (4 та) ва Боғот туманида (3 та) жойлашган бўлиб юқори салоҳиятга эга ҳудудлар ҳисобланади. Туристлар эътиборини тортувчи энг қадимий объектларга Хива қудуғи (мил. авв. III-I асрлар) , Ичан-қалъа девори (XIII-XIV асрлар), Оқ Шайх бобо масжиди (VI-VIII асрлар), Тупроқ Қалъа шаҳарчаси (мил. авв. IV-III асрлар), Тош-қалъа II харобаси (мил. авв. II-мил VIII асрлар), Қалажик мажмуаси (мил. авв. IV-III асрлар) каби кўплаб ёдгорликлар киради.

Хоразм вилоятида жами 259 та моддий маданий мерос объекти мавжуд. Уларнинг 135 таси архитектура ёдгорликлари, 84 таси монументал санъат намунаси, 34 таси археологик ва 6 та диққатга сазовор жойлардир. Ичан-қалъа, Тупроқ қалъа, Қалажик мажмуаси, Оқ Шайх бобо масжиди каби ёдгорликлар нафақат маҳаллий аҳоли, балки чет эллик туристлар учун ҳам жозибадор ҳисобланади. Вилоятдаги моддий ва номоддий мерос объектлари туризм йўналишларини диверсификация қилишда муҳим манба бўлиб хизмат қилмоқда.

Хоразм вилояти рекреация ва табиий ресурсларга бой ҳудуд ҳисобланади. Вилоятда 6 та санаторий ва соғломлаштириш муассасалари фаолият кўрсатиб, уларда умумий 530 та ўрин мавжуд. Шу билан бирга, Қалажик кўли, Амударё соҳиллари, қум барҳанлари ва шифобахш минерал сувлар экотуризм йўналишини ривожлантириш учун катта имконият яратади. Маҳаллий аҳолининг ўртача ёши 28,9 ёшни ташкил этиши, фаол туризм – саргузаштли саёҳатларга талаб юқори эканлигини кўрсатади.

Ички туризмни тартибли ва ташкиллаштирилган ҳолда амалга оширишда аралаш турдаги қизиқарли туризм дастурларни истеъмолчиларга таклиф этиш зарур. Натижада вилоятга кўшни Бухоро вилояти, Қорақалпоғистон Республикасидан келувчи туристларни маълум муддат вилоятда тунаб қолиши ҳамда туристик оқимини кўпайишига эришилади. Вилоятдаги рекреация, экотуристтик, тарихий-маданий туристик салоҳияти ҳақида қизиқарли маълумотларни буклет, аудио, видео ва фильмлар кўринишида телевиденияда кўрсатувлар тайёрлаш сайёҳларда катта қизиқиш уйғотади.

Минтақада туризмни ривожлантириш иқтисодиётнинг барқарор ўсиши, аҳоли турмуш даражасининг яхшиланиши ва миллий мероснинг асраб-авайланишига хизмат қилади. Хоразм вилояти мисолида кўриниб турибдики, маданий мерос объектларини тарғиб қилиш, экотуризм ва социал туризм йўналишларини ривожлантириш, давлат-хусусий шерикчилиги асосида янги инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш келгусида туризм салоҳиятини янада оширади. Шу билан бирга, маҳаллий аҳоли иштирокини кенгайтириш, инфратузилмани замонавий стандартларга мослаштириш ва туризм хизматларининг сифатини ошириш муҳим вазифа ҳисобланади.